

Artículo de investigación

Reedificando el ser: sátira, parodia e identidad en *Reivindicación del conde don Julián* y *El cuarto de atrás*

Rebuilding the being: satire, parody and identity in

Reivindicación del conde don Julián and El cuarto de atrás

Génesis Herel Portillo Espinoza^a

Hope College, Michigan, Estados Unidos

g.h.portillo.espinoza@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6038-0912>

^aDoctora en Español por Florida International University, Miami, Estados Unidos.

RECIBIDO	[22/02/2022]	ACEPTADO	[01/07/2022]	PUBLICADO	[15/07/2022]	
Pág. 7 - 15						

RESUMEN

El presente artículo aborda una cuestión vital a lo largo de la tradición literaria española que adquirió especial relevancia durante los siglos XIX y XX: el «problema de España»; esto es, la singularidad identitaria del *ser español*. En relación con ello, se propone un análisis hermenéutico de las novelas *Reivindicación del conde don Julián* (1970) de Juan Goytisolo y *El cuarto de atrás* (1978) de Carmen Martín Gaité desde una perspectiva dialógica, con especial énfasis en la reelaboración que, en ambas novelas, publicadas durante o una vez concluida la dictadura, se propone respecto del *ser español*. Se concluye que ambos textos ofrecen una crítica, una subversión valorativa de lo que el régimen franquista consideró como la identidad española, a partir del empleo de diversas estrategias discursivas en las que destaca el empleo de los registros narrativos propios de la parodia y la sátira.

► Palabras clave

parodia, sátira, identidad, literatura española, franquismo

ABSTRACT

This article addresses a vital issue throughout the Spanish literary tradition that acquired special relevance during the 19th and 20th centuries: the “problem of Spain”; that is, the identity singularity of the Spanish being. In this connection, a hermeneutic analysis of the novels Reivindicación del conde don Julián (1970) by Juan Goytisolo and El cuarto de atrás (1978) by Carmen Martín Gaité is proposed from a dialogic perspective, with special emphasis on the reworking of the Spanish being proposed in both novels, published during or after the end of the dictatorship. It is concluded that both texts offer a critique, a subversion of what the Franco regime considered as the Spanish identity, based on the use of different discursive strategies in which the use of narrative registers of parody and satire stand out.

► Keywords

parody, satire, identity, spanish literature, franquismo

1. Introducción

La dictadura nacional-católica impuesta por Francisco Franco entre 1939 y 1975 —fecha de la muerte del dictador— constituyó una etapa de gran represión y censura en España, puesto que se trató de reconstruir un sentimiento unánime en una España destruida por la guerra civil. Para ello, se apeló a elementos considerados característicos de un pueblo. En el caso de España, estos fueron comprendidos como el establecimiento de una férrea doctrina político-religiosa. Así, con el establecimiento de un nuevo *status quo*, muchas de las reglas sociales cambiaron: la prensa alimentó los relatos que trataron de sostener el Gobierno a través de una intensa propaganda (Martín, 1988) con miras a la imposición de nuevos estilos de vida y arquetipos de qué y cómo debe ser un hombre o una mujer católica¹ y, con ello, de lo que debía constituir el pueblo español —lo castizo. Tal como Martín Gaité recoge en su texto:

Que sea español nuestro amigo y nuestro criado y nuestra novia, que sean españoles nuestros hijos. Que no haya sobre la bendita tierra de España otras costumbres que las nuestras. Y si esto es un feroz nacionalismo, pues mejor. Y si el que defiende esto es un absurdo retrógrado, pues mucho mejor. No queremos el progreso, el romántico y liberal, capitalista y burgués, judío, protestante, ateo y masón progreso yanqui. Preferimos el atraso de España, nuestro atraso, el que nos lleva a considerar que ante unos valores fundamentales deben sacrificarse los intereses materiales... Bendito nuestro atraso. (1988, p. 29)

Este atraso se convierte en un signo ideológico y alcanza a la intelectualidad española: sus producciones se convierten en productos vacíos, sometidos a la censura y el acoso constante del Gobierno franquista. Este problema es detectado de forma temprana en el ensayo *Escribir en España* a propósito de una discusión en la que se disertó sobre el privilegio cultural detentado por los escritores españoles al poder escribir sus reflexiones ante circunstancias adversas:

Los novelistas españoles —por el hecho de que su público no dispone de medios de información veraces respecto a los problemas con que se enfrenta el país— responden a esta carencia de sus lectores

trazando un cuadro lo más justo y equitativo de la realidad que contemplan. De este modo la novela cumple en España una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa corresponde a la prensa. (Goytisolo, 1976, p. 60)

Si bien Goytisolo señala que la censura actuó como un catalizador involuntario, este estímulo no dejó de afectar la labor escritural de muchos escritores que se vieron obligados a escapar del país —vale recordar que el escritor barcelonés fue censurado en España desde 1963 hasta el final de la dictadura— para poder alzar su voz desde el exilio. Por otro lado, el caso de Martín Gaité es distinto, pues ella no se vio forzada a abandonar el país, lo cual le permitió un mayor contacto con la ideología impuesta en el transcurso de la dictadura.

A pesar de las circunstancias distintas en las que se escriben las novelas en discusión —*Reivindicación del conde don Julián* fue publicada durante el exilio mexicano de Goytisolo en 1970, y *El cuarto de atrás* en 1978, en España, luego de la caída del régimen franquista—, ambas cuestionan el problema de la identidad y revisitan el llamado «problema de España»: el primero, desde la revisión y la destrucción de los mitos que construyen la identidad exclusiva del *homo hispanicus* estudiado en su *España* y los españoles; y la segunda, desde la parodia de distintos productos culturales del franquismo y la memoria. En ese sentido, la lectura que ofrece el presente artículo postula que ambas novelas, a través de recursos satíricos y paródicos, apuntan a reelaborar una compleja red de significados que examinan y construyen el ser de España. Así pues, se tiene en consideración, respecto a *Reivindicación del conde don Julián*, la multiplicidad de conciencias en la que se desdobra el narrador, la imposibilidad del fruto homogéneo hispano; y para el caso de *El cuarto de atrás*, la autobiografía y los distintos géneros empleados en la escritura que permiten la parodia de las diversas formas que adoptó el discurso franquista en España.

Ahora bien, uno de los rasgos imperantes en la construcción de ambas novelas es la fragmentación del narrador y los personajes, así como los géneros incluidos en la escritura de cada *novela*; es decir, las novelas conforman una unidad heterogénea. El movimiento constante que se desarrolla en el proceso de lectura y escritura inscribe a las novelas en el horizonte de la estética posmoderna; de ahí que los registros que priman en las novelas sean el de

la parodia y la sátira. Linda Hutcheon, en *A Theory of Parody* (1985), define a este registro —género, en sus palabras—, a partir de su etimología griega, como «counter-song» (p. 32):

The prefix *para* has two meanings one of which is usually mentioned – that of «counter» or «against». Thus, parody becomes an opposition or contrast between texts. [...] However, *para* in Greek can also mean «beside», and therefore there is a suggestion of an accord or intimacy instead of contrast. (Hutcheon, 1985, p. 32)

De esa manera, la parodia, como registro escritural, permite que se construya una estructura literaria muy similar a lo que se quiere parodiar, pero con un uso distinto de los códigos lingüísticos:

Parody has a stronger bitextual determination than does simple quotation or even allusion: it partakes of both the code of a particular text parodied, and also of the parodic generic code in general [...]. I include allusion here because it too has been divided in ways that have led to confusions with parody. Allusion is «a device for the simultaneous activation of two texts» [...], but it does so mainly through correspondence – not difference, as is the case with parody. (Hutcheon, 1985, pp. 42-43)

Finalmente, en lo que concierne al motivo de la parodia, Hutcheon (1985) afirma que su objetivo se encuentra «intramuros» y no extramuros como en el caso de la sátira (Hodgart, 1969), que es social o moral. Estas no deben ser confundidas; sin embargo, la autora apunta que es muy usual la tendencia a confundirlas porque ambas suelen ser utilizadas al mismo tiempo: «[s]atire frequently uses parodic art forms for either expository or aggressive purposes» (Hutcheon, 1985, p. 43). En ambas novelas la sátira y la parodia operan en distintos niveles como una forma de crítica contra una serie de relatos impuestos por la propaganda franquista. Esto hace relevante que el estudio de estas obras literarias sea acompañado por la obra ensayística de los autores con la finalidad de establecer la intertextualidad entre un género de escritura ligado a las ideologías de la realidad cotidiana y entre el género ficcional.

2. La reconstrucción destructiva del ser

En el ensayo *Literatura y eutanasia*, Goytisolo (1976) afirmalo siguiente: «El mundo en que vivimos reclama un lenguaje nuevo, virulento y anárquico. En el vasto y sobrecargado almacén de antigüedades de nuestra lengua sólo [sic] podemos crear destruyendo: una destrucción que sea a la vez creación; una creación destructiva» (p. 93). Este impulso es recurrente en su obra literaria y es de relevante importancia en la escritura de *Reivindicación del conde don Julián*. Con un formato carente de puntuación normativa, el texto comienza *in medias res* y se extiende a lo largo de cientos de páginas en las que las oraciones se encuentran separadas casi exclusivamente por puntos suspensivos y en la que no hay un punto final²: el narrador personaje despierta para maldecir a España, sale de su apartamento para destruir los símbolos de la España castiza y —luego de su cotidiano recorrido de destrucción e invasión imaginaria— regresa, pues «el sueño agobia ya tus párpados y cierras los ojos», pero con la esperanza de continuar la invasión: «Lo sabes, lo sabes: mañana será otro día, la invasión recomenzará» (Goytisolo, 1995 [1970], p. 304).

La estrategia principal de Goytisolo, a partir de una visión orgánica de su obra, consiste en la renovación de un lenguaje considerado caduco a causa de la propaganda franquista que pretendió instruir cada aspecto de la vida de los españoles bajo el régimen. Uno de los aspectos en los que la dictadura hizo mayor hincapié fue la creación de una *historia de España* y sus orígenes. En «*Homo hispanicus*: el mito y la realidad» señala que, a partir de la Reconquista de España, emprendida en el siglo VIII, «para los españoles no cabe la menor duda de que Sagunto y Numancia son gestas suyas (claro precedente, dirán, de la resistencia nacional a Napoleón), del mismo modo que Séneca era “andaluz” y “aragonés” Marcial» (Goytisolo, 1979, p. 22). Esta herencia convertiría a los españoles en herederos de una determinada «esencia» que los hace distintos de los demás pueblos antes que un «hecho de civilización y cultura» (p. 22). Este discurso cobró gran importancia durante la dictadura franquista y contamina a la cultura española en las postrimerías de la guerra —si bien era necesaria la creación de un mito que favoreciera la reconstrucción del país, esto se llevó hasta extremos muy similares a los del nacional-socialismo, nacional-catolicismo en este caso, en un afán de crear una falsa conciencia de identificación y unidad nacional.

La propaganda significa no solo la contaminación del imaginario, sino también la del lenguaje. Esta

comenzó por los medios de difusión masiva y alcanzó a la producción literaria de aquel entonces, sin embargo, este no es el único punto al que presta atención Goytisolo. Por otra parte, como puede ser leído en el ya citado libro de Martín Gaité y en su novela *El cuarto de atrás*, uno de los ámbitos en los que se buscó ejercer una mayor normatividad fue en la sexualidad de los ciudadanos españoles —normatividad aparente, ya que las represiones sexuales que se desarrollaban en los «enamoramientos» eran desahogadas en las llamadas «casas de tolerancia» (Murillo, 2008)—. Martín (1992 [1978]) pone en boca de su personaje C. la existencia de palabras que no se conocían porque quedaban ocultas de la educación de las niñas y cuya mención —en caso de darse— solo sucedía a través de eufemismos que se entendían a partir de su ambigüedad o como parte de un vocabulario velado. La infancia de la narradora se ve marcada por un no conocer que desaparece luego de su contacto con Madrid; sin embargo, señala que le «costó trabajo [hacerse] cargo de su significado [de los eufemismos sobre la orientación sexual], [pues] no tenía un lugar preparado para recibir aquellos conceptos» (p. 192).

Como ya se señaló, la propaganda franquista permeó distintos aspectos de la vida de los ciudadanos a través de un constante ataque. En *Reivindicación del conde don Julián*, el personaje innominado se separa de España y «pone tierra de por medio» al cruzar el estrecho Gibraltar y preferir África sobre Europa. En medio de esta separación voluntaria de España, el narrador reafirma su preferencia por la transgresión constantemente. Luego de salir de su departamento, el narrador recolecta insectos en su camino hacia una biblioteca en la que se encuentran las glorias de la literatura española —premios nacionales y figuras destacadas, en su mayoría— que revisa y lee con parsimonia. Durante esta lectura, Goytisolo (1995 [1970]) emplea la sátira para invertir los significados y la exaltación que se hace del paisaje español:

Desde Indíbil, Séneca y Lucano hasta la pléyade luminosa de varones descubridores de la ancestral herencia histórica, del escueto, monotéistico paisaje: Castilla! llanuras pardas, páramos huesosos, descarnadas peñas erizadas de riscos: seca, dura, sarmentosa: extensas y peladas soledades: patria rezumando pus y grandeza por entre agrietadas costras de cicatrices [sic]. (pp. 108-109)

En la escritura del fragmento citado, a partir de las obras de los mencionados pensadores, se trata de construir una España que se condice con el discurso propugnado por la generación del 98 en la que se anhelaba la existencia de una España inigualable, pero mediado por el registro satírico y paródico: España se encontraba en un momento de decadencia, pero se sostenía débilmente sobre los mitos que se habían logrado construir en torno a ella³. Por otro lado, en la construcción de la Castilla —sinécdoque de la anhelada España castiza— que se refiere el narrador, se encuentra la visión decadente de un cuerpo nacional moribundo: la tierra está muerta y en un lento estado de putrefacción en el que el embellecimiento poético que trata de superponerse resulta insuficiente. Asimismo, la reescritura de los elogios procurados por la generación del 98 produce una intensa cadena de nexos intertextuales entre la novela y los escritos de la ya mencionada generación, lo cual da pie al uso de la parodia al lado de la sátira (Gould, 1980)⁴.

Sin embargo, el caso en el que la parodia se aúna a la afirmación de la identidad del narrador se desarrolla en la reescritura del cuento de la caperucita roja. A través de esta narración se actualizan significantes que son verdaderos para el narrador: el encantador de serpientes se refiere a uno de sus propios desdoblamientos, el abrazo de la identidad musulmana —la del mítico traicionero Julián—, pero también quien representa la negación de los valores españoles que trataban de imponerse durante la dictadura («De “Don Julián” a “Makbara”»). Este episodio también plantea una metáfora de eliminación de una identidad anterior por parte de una actual; luego de que Alvarito se meta en la cama de su supuesta abuela, a modo muy teatral se lee: «Fondo sonoro: aullido de Alvarito, como cuando uno cae en un pozo, y sin despertar ya jamás» (Goytisolo, 1995 [1970], p. 105).

La violación es necesaria para comenzar dos procesos: el sometimiento de los valores de represión que construyen a la figura de Alvarito y la contaminación de algo puro —católico, virgen, sometido al régimen educativo franquista— a través de una imposición sexual que descubre la homosexualidad en el niño; y en un segundo momento, la contaminación venérea por parte de Julián —la sífilis empuja al infante al suicidio porque la contaminación lo carcome y se hace evidente con el paso de los días⁵.

La novela que trata de infectar cuanto toca desde la perspectiva hispanista —destruye los mitos de la

España franquista, desmerece a una generación poco innovadora al no destruir los cimientos de barro del mito español, entre otros— también procura desestabilizar desde la periferia y para esto se sirve del lenguaje. Tras seguir el recorrido de una capra hispánica y el carpeto con la sierra, el narrador exclama para sí mismo:

Falta el lenguaje, Julián/desde los estrados, iglesias, cátedras, púlpitos, academias, tribunas [sic] los carpetos reivindican con orgullo sus derechos de propiedad sobre el lenguaje [...] nosotros lo llevamos a la otra orilla del Atlántico con la moral y las leyes, la espiga y el arado, la religión, la justicia/a dieciocho naciones que hoy hablan y piensan, rezan y cantan, escriben como nosotros [...] y he aquí que el coro sublime de sus voces atraviesa el océano y resuena. (Goytisolo, 1995 [1970], pp. 260-261)

Quienes tienen la voz en esta sección de la novela son las colonias a las que llegó España a través de la conquista de América; sin embargo, el texto de Goytisolo se plagia de representaciones de las variantes lingüísticas que cada nación —en este caso, México, Argentina y Cuba— y las separa del casticismo que se quiere rescatar en las colonias: «Si hemos perdido el cetro, el imperio, la espada/ todos nuestros dominios en donde hace siglos no se ponía el sol/nos queda la palabra» (Goytisolo, 1995 [1970], p. 261). Esta parodia del discurso franquista reconoce la autonomía de que gozan las colonias desde un nivel lingüístico: las mezclas derivadas de contagios locales y migratorios hacen que España solo forme parte de ellas a nivel lingüístico y no ideológico pues ellas no se reconocen colonias ni tratan de agradar a la «madre patria».

3. Paseos por la memoria y abrazos al ser

De un modo muy distinto, Carmen Martín Gaité escribe un texto en el que también se narra una afirmación a lo largo del crecimiento de C. a la par que se entabla una crítica hacia las prédicas en la educación femenina durante la dictadura franquista. En un estudio comparativo de *Reivindicación del conde don Julián* y *El cuarto de atrás*, Brad Epps (1991) señala lo siguiente:

Fleshing out these textual skeletons, I find then that the flesh was already modeled, already made to mean. For where *Conde Julián* is the destructive, alienating, violent, sadomasochist, cyclical narrative or failure, *El cuarto de atrás* is the constructive, intimate, loving, communicative,

triumphant narrative of success. (p. 76)

Como puede apreciarse, *Reivindicación del conde don Julián* se sirve de la destrucción de hitos en la historia que trató de construir el franquismo, además de ejercer una constante violencia sobre todos los elementos ideológicos a los que hace referencia. Esto se debe a que la reescritura de la historia se basa en la constante transgresión. En el caso de Martín Gaité, se trata de un tipo de escritura que rescata la experiencia personal —y, hasta cierto punto, la autobiografía— y la mezcla con la ficción en el afán de construir una historia que pueda ser considerada propia (Brenneis, 2014)⁶ y en la que pueda reencontrarse una identidad propia.

De este modo, la novela narra la entrevista nocturna de C., una escritora que se encuentra leyendo a Todorov y recibe una visita inesperada de un hombre vestido de negro, quien le dice que va a entrevistarla. El proceso de negociación de la memoria en Martín Gaité ha sido visto como uno de sumisión (Hartson, 2007), pero debe ser reconocido en tanto que dicha la conversación desencadena el devenir de la memoria de C. y convierte al texto en una novela netamente dialógica en la que el interlocutor funciona como un facilitador (Epps, 1991) —en esto se opone a *Reivindicación del conde don Julián* en la que la intromisión de un interlocutor es casi imposible, a pesar de que se facilite la polifonía discursiva⁷—. Sin embargo, el diálogo que establece esta novela no se limita al intertextual, pues esta fue escrita en fechas muy cercanas a las de la escritura de *El cuarto de atrás*. Respecto a ello, Brenneis (2014) señala que, pese al afán por distinguir lo real y lo ficticio en la novela:

With genre fusion, narration is the great equalizer between fiction and historiography. *El cuarto de atrás* is a prelude to her historical study *Usos amorosos de la posguerra*, and Martín Gaité treats the novel's fantastic elements as indivisible from its historical discourse. (p. 103)

Asimismo, en *Usos amorosos de la posguerra*, Martín Gaité elabora una minuciosa recopilación y selección de artículos en los que se pueden leer las principales ideas que fueron inculcadas a los sujetos femeninos durante su formación escolar y en el seno de la sociedad española de la dictadura. En sus páginas se rescata la importancia que los productos masificados tuvieron durante el franquismo; es decir, la novela rosa, la prensa periódica, los magazines juveniles, entre otros. De entre estos formatos, Martín Gaité opta por elaborar una compleja parodia de la

novela rosa: el escenario de la conversación entre Alejandro y ella se da en la sala de su casa durante una noche lluviosa; más adelante, en el transcurso de su conversación, C. recibe una llamada de Carola, familiar de Alejandro, quien argumenta que C. y este sostienen una relación sentimental —Carola había encontrado unas cartas escondidas en una maleta de doble fondo en las que se firma «C.»⁸. Sin embargo, la parodia recae más en la construcción del personaje de C. y la inversión que se desarrolla a lo largo del relato. Cuando niña, C. crece entre juegos y, más tarde, escapa de la realidad hacia la isla de Bergái, puesto que su cuarto de juegos se había convertido en una alacena debido a la carestía de los juguetes para niños. Contraria a *Reivindicación del conde don Julián*, Martín Gaité abraza la memoria sobre su niñez y procura la reconstrucción de su biografía, ya que estos tempranos pasos la ayudan a afirmar su identidad como una mujer divorciada del prototipo de «mujer muy mujer» que trataba de imponerse. Así, C. se cría en un entorno que la hace propensa a ser una «chica rara»; es decir, aquellas jóvenes con intereses académicos, poco interesadas en el matrimonio, las tareas del hogar y descuidadas en su apariencia física:

Mi madre no era casamentera, ni me enseñó tampoco nunca a coser ni a guisar... creo que, de verla, aprendí; en cambio, siempre me alentó en mis estudios, y cuando, después de la guerra, venían mis amigos a casa en época de exámenes, nos entraba la merienda y nos miraba con envidia. «Hasta a coser un botón aprende mejor una persona lista que una» le contestó un día a una señora que había dicho de mí, moviendo la cabeza con reprobación: «Mujer que sabe latín no puede tener buen fin», y la miré con un agradecimiento eterno. (Martín, 1992 [1978], p. 93)

La autora señala, más adelante, que la retórica de la dictadura trataba de eliminar los ideales feministas que apoyaba la República en España y «volvía a poner el acento en el heroísmo abnegado de madres y esposas, en la importancia de su silenciosa y oscura labor como pilares del hogar cristiano» (Martín, 1992 [1978], p. 93). Así, la dictadura marca una evidente diferencia en la configuración de los sujetos femeninos españoles: se rechaza la democracia, la posibilidad de equidad entre los hombres y las mujeres, además de negárseles la libertad sobre sus propias vidas al establecer roles sexuales inflexibles e idealizados. En este sentido, C. constituye la negación de la efectividad de las prédicas de la propaganda, pues defiende su calidad de «rara», pero contradice los estereotipos que se proponen sobre

estas jóvenes —se preocupa por la última moda del corte de cabello, imitar la vestimenta de las estrellas de cine, entre otros aspectos.

C. construye, así, su propia historia, una que se aleja de la real y que tiende a estropear los eventos importantes a su alrededor. Sobre la intervención de los alemanes de la guerra de España y la expansión de las ideas nazis —a propósito del amor no correspondido que ella sentía por un joven interesado en política y no en sus declaraciones—, señala lo siguiente:

A mí no me importaba nada de los alemanes... pero yo entonces aborrecía la historia y además no me la creía, nada de lo que venía en los libros de historia ni en los periódicos me lo creía, la culpa la tenían los que se lo creían, estaba harta de oír la palabra fusilado, la palabra víctima, la palabra tirano, la palabra militares, la palabra patria, la palabra historia. (Martín, 1992 [1978], p. 54)

La historia que ella crea en la escritura de su propio libro —la novela se va construyendo conforme se va narrando— no resulta en la evasión con que se quería hacer crecer a las jovencitas en espera de su amado esposo ideal, sino en un testimonio de alguien que prefirió vivir al margen de las coyunturas políticas y sociales, que supo reconocerse privilegiada luego del fin de un periodo de silencio marcado por la muerte de Franco.

4. A modo de conclusión

Desde polos distantes y contrapuestos, Goytisolo y Martín Gaité buscan construir una historia que pueda ser propia. Para lograr esto, cada uno se sirve de otros discursos que, al ser parodiados, adquieren un contenido alterado en el que priman los significantes que se les otorgan dentro de la novela; es decir, el valor oficial que podían tener estos discursos en la prensa oficial durante la dictadura se anula y pierde por completo al ser rebatidos y declarados ineficaces en la escritura ficcional de ambas novelas.

De ese modo, en *Reivindicación del conde don Julián*, se asiste a la destrucción de un pasado identitario representado en el Alvarito, los valores católicos y en España contemplada desde la lejanía. A este discurso se superpone la aceptación de la identidad árabe y de su inclusión en una ideología que pretendía, inútilmente, gestar una España castiza. Por otro lado, Martín Gaité recoge sus pasos en un relato de inspiración autobiográfica para afirmar la

identidad de la narradora⁹ y construir una historia verosímil, lo más cercana a la realidad, como un testimonio de aquello que le permitió formarse fuera de los patrones femeninos impuestos en la posguerra. Por ello, la escritura casi paralela en *El cuarto de atrás* (1978) y su estudio *Usos amorosos de la posguerra* (1988) es de gran relevancia, pues permite una intertextualidad enriquecedora, la cual no solo contextualiza la historia, sino que permite reconocer las motivaciones y pensamientos que alentaron a la novelista, donde, a partir de la afirmación de una identidad individual y el relato de una historia personal —de la narradora—, se puede abarcar la identidad y la historia de un país.

En ese sentido, la lectura en conjunto de las novelas de Goytisolo y Martín Gaité permite el cuestionamiento, desde el nivel ficcional, de un

constructo específico que desde antes del régimen franquista estuvo en constante debate, pero que, durante dicho periodo, quienes detentaban el poder se la adjudicaron para fabricar una idea del «ser de España» acorde a sus intereses. Así pues, los recursos y registros narrativos propios de la ficción posibilitan el repensar y el reedificar este *ser español*, cuestionar y proponer, discursivamente, alternativas otras para este problema identitario. Se está, sin duda, en ambos textos, ante un logro estético: el componente desestructurador ideológico, que desmantela la concepción tradicional del *ser español* y toda su dimensión semántica está ligada íntimamente al empleo de la parodia y la sátira como forma discursiva de expresión que enaltece la burla, la subversión, la desacralización, la ironía y la chanza.

5. Notas

- 1 Este aspecto es uno de los más relevantes para este trabajo, pero no el único que fue impulsado por la propaganda a través de la prensa.
- 2 Tal como han indicado numerosos críticos, esto corresponde al afán cíclico de constante transgresión imaginaria del territorio español.
- 3 Goytisolo considera, en *España y los españoles* (1979), que los españoles son «más clarividentes, empezando por Quevedo, comprueban la ruina del país: ruina provocada por el mito, cierto, pero ruina gloriosa, embellecida a su vez por el mito y sostenida por él. En medio de una realidad decrepita, que se deteriora más y más, el mito se mantiene intacto y no quiere echarse atrás. Mito sin duda condenable, pero mito generador de distinciones y diferencias: abismo infranqueable entre España y el resto del mundo, circunstancia elevada a la categoría de “esencia”. Unamuno, y en general toda la generación del 98, se mantendrán, en el plano estético, fieles a esta identificación arbitraria, y en 1936, la mitad de los españoles se alzarán, una vez más, para defenderla, atrincherados detrás del mito como tras su última razón de ser» (<https://bit.ly/3OZnO4y>).
- 4 Si bien la transgresión que se elabora en el texto es de carácter literario —el soporte es escrito y se califica de novela y las obras parodiadas son consideradas canónicas—, Goytisolo destruye mitos históricos que se sustentan en una larga tradición de escritos: «Galopa, macho, galopa, y no desmayes, predilecto de Dios e hijo del Trueno, sobre tu albo y dioscuro caballo, descendiendo por el aer a una grant pressura, Yago Matamoros, con la inefable seña et la grand espada reluzient en la mano, azote y baldón de la muslemía en la vasta piel del toro, tal cual, ecuestre y armado de reia tizona» (1995[1970], p. 212). El Cid, reconquistador de las tierras españolas; Santiago Matamoros, asesino de moros; Cortés, descubridor de la Nueva España, entre otras, son personajes infectados por la virulenta retórica sátira que se emplea en el texto desde el cual se reescribe una contrahistoria que apunta a destruir las bases identitarias de que se sirvió el franquismo.
- 5 Respecto a la violencia con que se abordan ciertos temas en la literatura durante la dictadura franquista, Mooney (2009) señala que, en *Reivindicación del conde don Julián*, «Goytisolo desarrolla esta destrucción paradójicamente creadora en términos de una violencia fantasmática, herméticamente herida, personal, psíquica, histórica, literaria, fantástica, masculina y a veces hipermasculina. La textualidad de la novela exhibe rupturas ásperas y violentas, y fusiones inesperadas tensan la sintaxis; el modo acusatorio del narrador confronta un “yo” externalizado (y una España interiorizada) como “tú”, el sujeto en diálogo agonístico consigo mismo. La España eterna que ataca al narrador se encuentra en los libros de la biblioteca; se enfrenta a una España interna cultivada por el autoexiliado Mendiola. Con los tropos de la autoviolación del niño bueno y católico y la traición histórica de don Julián, Goytisolo crea una guerra personal y sexualizada en la novela; este conflicto no se detiene, llevado a cabo a través del Estrecho de Gibraltar en Tánger y dentro de la mente... El conflicto se define en torno a la pureza y la sexualidad, especialmente como la homosexualidad y la homofobia. El narrador utiliza la homosexualidad como un extravagante cuchillo fálico para derribar el mito heterosexual mantenido por la España católica de Franco y romper la hipocresía hacia el homoerotismo y la homofobia que construyen doblemente la identidad masculina

española» (p. 120) [la traducción es de la autora].

- 6 Con respecto al modo en cómo se aúnan los elementos documentales y ficcionales en la novela, Stephanie Sieburth (1994) señala: «La marca de la historia de Martín Gaité es una historia de muchos más que una narrativa de unos pocos líderes impuesta a muchos como si representara su experiencia. Es la historia de cómo se crean las identidades a través de un profundo compromiso con los discursos que circulan en los medios de comunicación de masas de la época. Los textos culturales de masas juegan papeles contradictorios que coexisten en tensión. Por un lado, condicionan los sueños que los individuos tienen sobre su futuro. Por otro, crean oportunidades ficticias para soñar con ser algo completamente diferente de lo que somos, algo que escapa a las circunstancias asfixiantes en las que nacemos. Y los textos culturales de masas se impregnan de asociaciones personales propias de cada individuo.» (p.192) [la traducción es de la autora]
- 7 En la novela, C. señala que su proyecto literario tiene como punto de partida la transmisión del entierro de Franco —Martín Gaité también señala este momento como relevante para la escritura de su novela y de *Usos amorosos de la posguerra*—. Esto permite que un acontecimiento histórico marque el final de un periodo de silencio e inaugure aquel de la libertad de expresión que fue asimilado, en muchos casos como el regreso de la novela autobiográfica. En el caso de *Reivindicación del conde don Julián*, el narrador se aleja en cuanto que puede relacionarse con instantes específicos de la historia. Su memoria se estructura no como un recordar vital, sino como una transgresión en la que, a partir de la destrucción de una falsa historiografía, es posible rescatar al ser.
- 8 La escritura de cartas, de acuerdo con José Luis Venegas (2013) puede ser comprendida como otro modo de afirmar la identidad de un personaje femenino: «Aunque Martín Gaité nunca escribió una novela epistolar convencional, sus obras suelen presentar cartas como emblemas de libertad y liberación de las limitaciones de la sociedad. *El cuarto de atrás* (1978) es quizás la novela que mejor ilustra este vínculo entre la escritura epistolar y la crítica social. Las cartas de la novela aparecen como fragmentos del psiquismo de la protagonista femenina, como manifestaciones de aquellas ideas, sueños y deseos que debieron permanecer en secreto durante la dictadura franquista. Como ha señalado perspicazmente Patrick Paul Garlinger, las letras del texto funcionan “como señales del deseo cerrado, de la actividad libidinal que ha sido enterrada y aparentemente olvidada”. Si bien la escritura de cartas ciertamente transmite las representaciones innovadoras de género y sexualidad de la narradora, como Garlinger ha demostrado ampliamente, también nos permite considerar el trabajo de Martín Gaité como un intento de exponer no solo la ideología represiva del franquismo sino también la retórica oficial. del período histórico que siguió a esos años y coincidió con el proceso de composición de la novela: la transición a la democracia. Al telescopar su crítica a estos dos períodos, *El cuarto de atrás* fomenta una comprensión de la transición española no como un nuevo comienzo para el país sino como la continuación de la represión pasada bajo nuevas formas políticas y sociales» (p.358) (la traducción es de la autora).
- 9 C. puede ser identificada como la autora misma, pues se indica que el abuelo de C. es Javier Gaité, pero ese no el interés en este trabajo.

6. Referencias

- Brenneis, S. (2014). *Genre Fusion: A New Approach to History, Fiction, and Memory in Contemporary Spain*. Purdue University Press.
- Epps, B. (1991). The Space of Sexual History: Reading Positions in *El cuarto de atrás* and *Reivindicación del conde don Julián*. En L. González & J. Baena (eds.), *Critical Essays on the Literatures of Spain and Spanish America* (pp. 75-87). Society of Spanish-American Studies.
- Goytisolo, J. (1976). *El furgón de cola*. Seix Barral.
- Goytisolo, J. (1979). *España y los españoles*. Lumen.
- Goytisolo, J. (1995). *Reivindicación del conde don Julián* [original publicado en 1970]. Cátedra.
- Gould, L. (1980). De Virgilio a Lukács: la parodia literaria en la obra de Juan Goytisolo. En E. Rodríguez Monegal (ed.), *Humor, ironía, parodia* (pp. 23-39). Editorial Fundamentos.
- Hartson, M. (2007). The False Bottomed Suitcase: Historical Memory and Textual Masochism in Carmen Martín Gaité's *El cuarto de atrás*. *Romance Notes*, 48(1), 35-47. <https://doi.org/10.1353/rmc.2007.0006>

- Hodgart, M. (1969). *Sátira*. Ediciones Guadarrama.
- Hutcheon, L. (1985). *A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms*. Methuen.
- Martín, C. (1988). *Usos amorosos de la posguerra*. Anagrama.
- Martín, C. (1992). *El cuarto de atrás* [original publicado en 1978]. Ediciones Destino.
- Mooney, S. (2009). The Invisible War: Violences and Violations in Novels under Censorship in Franco's Spain. *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 34(1), 115-134. <https://www.jstor.org/stable/20779166>
- Murillo, J. L. (2008). Eros y «nacionalcatolicismo». La doble moralidad en la España de posguerra. *Confluencia*, 24(1), 89-100. <https://www.jstor.org/stable/27923319>
- Sieburth, S. (1994). *Inventing High and Low. Literature, Mass Culture, and Uneven Modernity in Spain*. Duke University Press.
- Venegas, J. L. (2013). Uncommon Sense: Dictatorship, Transition, and Dissensus in Carmen Martín Gaité's *El cuarto de atrás*. *Discourse*, 35(3), 337-361. <https://www.proquest.com/docview/1563926146>